

OLIY TA'LIMDA INGLIZ TILINI SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING LINGVODIDAKTIK IMKONIYATLARI.

Mavlanova Nargiza Rustam qizi

SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti

Stajyor-o'qituvchisi,

13.00.06 yo'nalishi tayanch doktoranti

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili fanini o'qitishda smart-texnologiyalarning lingvodidaktik salohiyati va amaliy samaradorligi empirik tadqiq qilingan. SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti talabalari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida smartfonlar, interaktiv resurslar va raqamli platformalarning talabalar kognitiv faolligi hamda murakkab grammatik tizimlarni o'zlashtirish jarayoniga ko'rsatadigan ta'siri statistik tahlil etilgan. Tadqiqot davomida dars jarayonida mobil qurilmalardan foydalanish intensivligi, talabalarning maqsadli raqamli xulq-atvori hamda dars ssenariysidagi texnik va sub'ektiv chalg'ituvchi omillar ochib berilgan. Yakunda oliy ta'lim makonida mobil ta'lim (m-learning) modelini tizimli integratsiya qilish va o'qitish sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

MAQSAD: Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishda smart-texnologiyalarning lingvodidaktik imkoniyatlari va ta'lim samaradorligiga ta'sirini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti talabalari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga asoslandi. Statistik, tahliliy va qiyosiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari smartfonlar va raqamli platformalardan foydalanish talabalarning kognitiv faolligini oshirishi hamda grammatik materiallarni o'zlashtirish jarayonini samaraliroq tashkil etishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ayrim texnik va subyektiv chalg'ituvchi omillar ham aniqlandi.

XULOSA: Smart-texnologiyalar ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ularni ta'lim jarayoniga tizimli integratsiya qilish o'quv natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: smart-texnologiyalar, ingliz tili o'qitish, lingvodidaktika, kognitiv faollik, mobil ta'lim, grammatik kompetensiya, o'quv motivatsiyasi, raqamli transformatsiya.

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ НА ОСНОВЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ

Мавланова Наргиза Рустам кизи, Нарпайский факультет иностранных языков

Самаркандского государственного института иностранных языков (SamDCHTI),

стажёр-преподаватель,

соискатель базовой докторантуры по направлению 13.00.06.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье эмпирически исследуются лингводидактические возможности и практическая эффективность smart-технологий в обучении английскому языку в учреждениях высшего образования. На основе результатов анкетирования студентов Нарынского факультета иностранных языков SamDCHTI проведён статистический анализ влияния смартфонов, интерактивных ресурсов и цифровых платформ на когнитивную активность студентов и процесс усвоения сложных грамматических систем. В ходе исследования выявлены интенсивность использования мобильных устройств в учебном процессе, целевое цифровое поведение студентов, а также технические и субъективные отвлекающие факторы в структуре занятия. В заключение предложены практические рекомендации по системной интеграции модели мобильного обучения (m-learning) в высшее образование и повышению качества преподавания.

ЦЕЛЬ: Определить лингводидактический потенциал smart-технологий и их влияние на эффективность преподавания английского языка в высших учебных заведениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Исследование основано на результатах анкетирования студентов факультета иностранных языков СамГИИЯ Нарпай. Использовались статистический, аналитический и сравнительный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что использование смартфонов и цифровых платформ способствует повышению когнитивной активности студентов и более эффективному усвоению грамматического материала. Вместе с тем были выявлены отдельные технические и субъективные отвлекающие факторы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Smart-технологии являются важным инструментом повышения эффективности обучения английскому языку. Их системная интеграция в образовательный процесс способствует улучшению результатов обучения.

Ключевые слова: smart-технологии, лингводидактика, мобильное обучение, m-learning, преподавание английского языка, цифровые платформы, когнитивная активность.

LINGUODIDACTIC OPPORTUNITIES OF TEACHING ENGLISH IN HIGHER EDUCATION BASED ON SMART TECHNOLOGIES

Nargiza Rustam qizi Mavlanova, Narpay Faculty of Foreign Languages, Samarkand State Institute of Foreign Languages (SamDCHTI),
intern lecturer,

basic doctoral student (PhD candidate) in 13.00.06.

Annotation

INTRODUCTION: This article presents an empirical study of the linguodidactic potential and practical effectiveness of smart technologies in teaching English in higher education institutions. Based on a survey conducted among students of the Narpay Faculty of Foreign Languages at SamDCHTI, a statistical analysis was carried out on the impact of

smartphones, interactive resources, and digital platforms on students' cognitive activity and their acquisition of complex grammatical systems. The study reveals the intensity of mobile device usage in the learning process, students' goal-oriented digital behavior, as well as technical and subjective distracting factors within classroom scenarios. Finally, practical recommendations are proposed for the systematic integration of the mobile learning (m-learning) model into higher education and for improving teaching quality.

PURPOSE: To determine the linguodidactic potential of smart technologies and their impact on the effectiveness of teaching English in higher education institutions.

MATERIALS AND METHODS: The study was based on a survey conducted among students of the Foreign Languages Faculty of SamSIFL Narpay. Statistical, analytical, and comparative methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings revealed that the use of smartphones and digital platforms enhances students' cognitive engagement and improves the learning of grammatical structures. At the same time, several technical and subjective distracting factors were identified.

CONCLUSION: Smart technologies are an important tool for improving the effectiveness of English language teaching. Their systematic integration into the educational process contributes to better learning outcomes.

Keywords: smart technologies, linguodidactics, mobile learning, m-learning, English language teaching, digital platforms, cognitive activity.

Texnologiyalar asri deb nom olgan XXI asrimizda shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiyalardan ta'lim va tarbiya jarayonida unumli foydalanish bizning asosiy vazifalarimizdan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi **PF-5847-sonli** "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni [1] oliy ta'limni raqamlashtirish va intellektual o'qitish tizimlarini joriy etish vazifalarini yanayam aniqlashtirib, to'g'ri maqsadlar sari yo'naltirishga katta xizmat qildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktabrdagi **559-sonli** "Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori [2]ham ushbu sohani yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu maqola O'zbekistondagi xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashgan oliygoh talabalaridan yig'ilgan so'rovnoma asosida yozilgan bo'lib, bugungi kunda xorijiy tillarni o'qitishda qanday texnologiyalar samara berayotgani va qanday texnologiyalardan voz kechish kerakligi, umuman dars vaqtida va mustaqil o'rganish jarayonidagi holatlar haqida fikrlar bildirilgan. So'rovnomada qatnashgan talabalar fikrlarning aniqligi, to'g'riligi va shaffof o'tkazilishiga sabab so'rovnomaning anonim shaklda Google.formsda o'tkazilganligini keltirish mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarga oid, xususan, "Digital English" fanini o'qitish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni endilikda faqatgina auditoriya soatlari yoki an'anaviy darsliklar qolipida davom etolmaydi. SMART-texnologiyalarning lingvodidaktik imkoniyatlari masalasi, birinchi navbatda, talabalarning dars va darsdan tashqari vaqtdagi mustaqil til o'rganish muhitini yaxshilashga qaratilgandir.

Bu borada Xu Yingxin va Charanjit Kaur Swaran Singh (2024) [3] tomonidan olib borilgan izlanishlar diqqatga sazovor. Mualliflar hamkorlikka asoslangan onlayn muhitlar (collaborative online settings) talabalarning yozma va og'zaki nutq kompetensiyalariga qanday ta'sir ko'rsatishini tizimli o'rganganlar. Ularning fikricha, raqamli muhit talabalarda ko'p kuzatiladigan "til o'rganish qo'rquvi" (language anxiety) faktorini sezilarli darajada pasaytiradi. Chunki virtual jamoalarda muloqot qilish talabaga erkinlik hissini beradi va an'anaviy dars xonalaridagi qat'iy psixologik bosimni kamaytiradi.

Biroq, bu jarayonda texnologiyani shunchaki qo'llash yetarli emas, balki uning boshqaruv modeli to'g'ri qurilishi lozim. Masalan, Xinning Zheng (2024) [4] oliy ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish uchun ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish (Data Mining) texnologiyasiga tayanadi. U taklif etgan "SMART Classroom Learning Model" ta'limni uch bosqichli siklga ajratadi: darsdan oldingi tayyorgarlik, dars paytidagi SMART-interaksiya va darsdan keyingi raqamli monitoring. Zheng tizimidagi asosiy yutuq shundaki, maxsus algoritmlar har bir talabaning darsdagi faolligini o'lchab beradi. Bu esa o'qituvchiga qaysi talaba tinglab tushunishda, qaysi biri gapirishda oqsayotganini aniq ko'rsatib, jarayonni shaxsiylashtirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ta'lim platformalarining samaradorligi bevosita foydalanuvchilarning sub'ektiv munosabati bilan ham baholanadi. Wee Shin Ang va Melor Md Yunus (2021) [5] o'zlarining tizimli tahlillarida talabalarning elektron ta'limga (e-learning) bo'lgan qarashlarini o'rganganlar. Aniqlanishicha, talabalarning SMART-resurslardan qoniqish darajasi texnik qulaylik va dars materiallarining vizual interaktivligi bilan to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya hosil qiladi. Ya'ni, talaba raqamli kontentni o'z ehtiyojlariga mos deb bilsagina, uning darsga bo'lgan kognitiv jalb qilinishi ortadi.

Bunga parallel ravishda, Husnul Khatimah (2025) [6] an'anaviy, ya'ni raqamli bo'lmagan o'qitish uslublari bilan zamonaviy mobil platformalar hamda AI-instrumentlar (sun'iy intellekt assistentlari) o'rtasidagi farqni taqqoslaydi. Uning xulosasiga ko'ra, gamifikatsiya (o'yinlashtirish) va shaxsiylashtirilgan o'quv tizimlari talabaning fanga bo'lgan motivatsiyasini barqaror ushlab turadi. Salah Mahmoud Othman (2025) [7] ham ushbu yondashuvni qo'llab-quvvatlab, multimedia resurslari talabani til muhitiga g'arq qilish (immersion) orqali tinglash va gapirish ko'nikmalarini sinxron ravishda o'stirishini alohida ta'kidlaydi. Demak, "Digital English" darslarida SMART-texnologiyalar shunchaki ko'rgazma emas, balki tilni amaliy o'zlashtirish tezligini belgilovchi asosiy lingvodidaktik vositadir.

Ushbu maqolada statistika, qiyosiy va mixed metodlardan foydalanilgan. Statistika metodi orqali o'tkazilgan so'rovnomada talabalarning fikrlarini statistik tahlil orqali yoritilgan bo'lsa, qiyosiy metoddan esa oliygohlar texnik bazasi va undan foydalanish ya'ni darslarga integratsiya qilishda foydalanildi.

Xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini o'qitishda SMART texnologiyalarning lingvodidaktik imkoniyatlari va ta'sirini aniqlash maqsadida o'tkazilgan so'rovnomada jami 103 nafar talaba ishtirok etdi. To'plangan ma'lumotlar va miqdoriy ko'rsatkichlar asosida statistik tahlil qilinib, talabalarning dars jarayonidagi multimedia vositalari (SMART-TV, interaktiv doskalar, raqamli platformalar) samaradorligiga bo'lgan munosabati ochiqlandi. Tadqiqot ob'ekti sifatida tanlab olingan SamDCHTI Narpay xorijiy tillar fakulteti talabalarining lingvistik ko'nikmalarni o'zlashtirish dinamikasi bo'yicha olingan ko'rsatkichlar 1-jadvalda batafsil aks etgan.

(1-rasm)

So'rovnomaning talabalar uchun mo'ljallangan 1-savolida SMART-texnologiyalar (SMART TV, interaktiv o'quv doskalari, raqamli platformalar) asosida tashkil etiladigan ingliz tili darslari qanchalik qiziqarli bo'lishi va an'anaviy o'qitish vositalari bilan taqqoslashlari so'ralgan. Diagrammalar so'rovnomada ishtirok etgan talabalarning yarmidan ko'pi, ya'ni **52%** qismi (56 nafari) SMART-texnologiyalar yordamida o'tiladigan darslar an'anaviy ma'ruza formatlariga qaraganda ancha qiziqarli ekanligini bildirib, "*To'liq qo'shilaman*" (*Strongly agree*) variantini tanlaganlar. Shuningdek, respondentlarning **33%** qismi ushbu yondashuvni ma'qullashini ("*Qo'shilaman*" / *Agree*) qayd etgan. Umumiy hisobda talabalarning **85%** kabi yuqori ko'rsatkichli guruhi dars xonalarini aqlli texnologiyalar bilan jihozlash va raqamli dars o'tish jarayonini ma'qullashgan. Aksincha, raqamlashtirilgan o'quv jarayoniga neytral nuqtai nazardan qaraydigan talabalar ulushi **11.7%** ni tashkil etdi. SMART-muhitda ingliz tilini o'rganishga nisbatan salbiy munosabat bildirgan talabalar ulushi ancha past ko'rsatkichga ega: ularning **2.2%** qismi "*Qo'shilmayman*" (*Disagree*), bor-yo'g'i **1.5%** qismi esa "*Mutlaqo*

qo'shilmayman" (*Strongly disagree*) javobida to'xtalishgan. Bu kabi past baholash odatda dars paytidagi yoki umuman darsdan tashqari mustaqil o'rganishida ham raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarining pastligidan darak beradi. Quyida keltirilgan 2-jadvalda esa Smart-texnologiyalar yordamida o'tiladigan ingliz tili darslarida mavzularni an'anaviy darslarga qaraganda yaxshiroq tushunasizmi degan mazmunda savol berilgan.

(2-rasm)

Olingan miqdoriy ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatadiki, smart-texnologiyalarning vizuallashtirish va multimedia imkoniyatlari murakkab lingvistik mavzularni talabalar tomonidan osonroq o'zlashtirilishiga to'g'ridan-to'g'ri zamin yaratmoqda. Xususan, so'rovnomada ishtirok etgan jami talabalarning **46.5%** qismi darsda raqamli vositalarning qo'llanilishi mavzuni tushunish darajasini keskin oshirganini ta'kidlab, *"To'liq qo'shilaman"* (*Strongly agree*) variantini tanlagan. Shuningdek, respondentlarning **39.4%** ulushi ham raqamli dars formatining mavzularni o'zlashtirishdagi ustunligini ma'qullagan (*"Qo'shilaman"* / *Agree*). Umumiy hisobda talabalarning qariyb **86%** qismi smart-muhitni o'quv materiallarini kognitiv jihatdan osonroq va chuqurroq anglashga xizmat qiluvchi asosiy omil sifatida ko'rsatgan. Mazkur ko'rsatkichga neytral pozitsiyadan yondashgan talabalar ulushi **11.2%** darajasida barqaror qolgan. Raqamli vositalar vositasida o'tiladigan darslarda mavzularni tushunish darajasi o'smaganligini qayd etgan respondentlar guruhi minimal ko'rsatkichni tashkil qildi. Ulardan **2.2%** qismi *"Qo'shilmayman"* (*Disagree*) javobini belgilagan bo'lsa, bor-yo'g'i **0.7%** talaba raqamli formatga nisbatan *"Mutlaqo qo'shilmayman"* (*Strongly disagree*) variantida to'xtalgan. Ushbu minimal salbiy ko'rsatkich an'anaviy ta'lim metodlariga o'rgangan ma'lum guruh talabalarining raqamli dars dinamikasiga kognitiv moslashish tezligi biroz pastroq ekanligi bilan izohlanishi mumkin.

3-rasmda talabalardan ingliz tili darslarida o'zlarining shaxsiy telefonlaridan qanday maqsadlarda foydalanishi so'ralgan.

How do you primarily use your smartphone during English lessons?

[Copy chart](#)

103 responses

- I only use it for tasks given by the teacher (quizzes, interactive games).
- I mainly use it as a dictionary or to search for unknown words.
- I use it for both learning and occasionally checking social media/ messages
- My teacher prohibits smartphone use in class.

(3-rasm)

So'rovnom natijalariga ko'ra, respondentlarning mutloq ko'pchiligi, ya'ni **38.8%** dars davomida shaxsiy smartfonlaridan o'qituvchi bergan vazifalar ya'ni quiz savollar va mashg'ulotga mos o'yinlar o'ynashini, **30.1%** i bilmagan so'zlarning ma'nosini o'rganish maqsadida lug'at dasturlari uchun **16.5%** i ham o'rganish ham o'zlarining ijtimoiy tarmoqlari va xabarlarini tekshirish uchun ishlatishsa qolgan **14.6%** i qatnashgan darslarda o'qituvchi tomonidan shaxsiy telefonlar ta'qiqlanganligini bildirishgan.

Quyida keltirilgan 4-rasmga ko'ra ingliz tilini o'rganishda qaysi raqamli dasturlar eng foydaliligi so'ralgan bo'lib, qatnashchilarning eng katta qismi ya'ni **34%** i SI (ChatGPT, Gemini) dan, **30.1%** i Canva kabi raqamli platformalardan slaydlar tayyorlashda, **22.3%** i Microsoft Power Point dasturlaridan foydalanishsa, **10.7%** i xorijiy tillarni o'rgatishga ixtisoslashgan Quizlet va Duolingo kabi dasturlar uchun ishlatishar ekan. Ishtirokchilarning atigi **2.9%** ini tashkil etgan 3 ta qatnashchi faqat nasr qilingan an'anaviy kitoblar orqali o'rganishini ma'lum qilishgan.

Which digital tools do you use most frequently for your English assignments?

[Copy chart](#)

103 responses

- Microsoft PowerPoint / Google Slides
- Canva / Genially (Presentations)
- Mobile Apps (Quizlet, Duolingo)
- AI Tools (ChatGPT, Gemini)
- I only use printed textbooks.

(4-rasm)

5-diagrammada talabalarning raqamli platformalar murakkab grammatik mavzularni tushunishga qanchalik yordam berishi haqidagi fikrlari o'rganilgan bo'lib, unga ko'ra, qatnashgan 103 nafar talabani **24.3%** qismi (25 nafar talaba) raqamli vositalar qiyin grammatik mavzularni tushunishni osonlashtirishini qayd etib, eng

yuqori 5 ballik ko'rsatkichni tanlagan bo'lsa, **21.4%** ulushi (22 nafar talaba) 4 ballik samaradorlik darajasini belgilagan. Umumiy hisobda auditoriyaning **45.7%** qismi raqamli vositalarni grammatik kompetensiyalarni shakllantirishda ijobiy drayver deb hisoblaydi. Aksincha, talabalarning **26.2%** salmoqli qismi (27 nafar talaba) bu jarayonga neytral (3 ball) pozitsiyadan yondashgan. Raqamli formatni grammatikani o'rganishda samarasiz deb hisoblagan guruhlar ulushi ham sezilarli bo'lib, mos ravishda **17.5%** respondent (18 nafar talaba) 2 ball, **10.7%** respondent (11 nafar talaba) esa eng past 1 ballik ko'rsatkichni qayd etgan.

Does using digital tools help you understand complex grammar topics more easily?

 [Copy chart](#)

103 responses

(5-rasm)

Keltirilgan 6-qismdagi ma'lumotlar talabalardan dars vaqtida ularni nima chalg'itishi so'ralganda qatnashchilarning yuqori foizi ya'ni 53.4%i ijtimoiy tarmoqlar orqali keladigan xabarlar deyishgan. Keyingi o'rinlarda dars jarayonidagi texnologiyalar bilan bog'liq muammolar **24.3%** bilan 2-o'rinda turgan bo'lsa, **23.3%** bilan hech narsa chalg'itmasligini aytuvchilar 3-o'rinda turibdi. Online o'yin ishqibozlari esa **11.7%** bilan hech narsa chalg'itmasligini aytgan.

What is your biggest distraction when using smart technologies during lessons?

[Copy chart](#)

103 responses

(6-rasm)

Navbatdagi 7-rasmda keltirilgan baholashni tahlil qiladigan bo'lsak, unda talabalar o'qituvchilarining SMART texnologiyalardan foydalana olishini baholagan. Xususan, qatnashchilarning 7.8%i umuman qoniqmasligini aytishgan bo'lsa, 8.7%i qoniqarli deya baho berishgan. Bu foizlar kam raqamni tashkil qilsada, o'qituvchilar o'zlarining ustida yanayam ko'proq ishlashi va raqamli savodxonligini oshirish kerakligini nazarda tutyapti.

How would you rate the effectiveness of your teacher's use of smart technology in the classroom?

[Copy chart](#)

103 responses

(7-rasm)

Navbatdagi so'rovnoma savolida talabalar ingliz tilini o'rganish jarayonida foydalanadigan texnologiyalarni qo'llashni qayerdan o'rganganligi haqida savol bo'lib 44.7% talaba You tube platformasi, online o'qituvchilar va o'zlari mustaqil o'rganishlarini aytishgan. 27.2%i til o'rganuvchilar uchun maxsus kurslar orqali

deyishgan bo'lsa, 15.5%i darslarda doimiy o'qituvchilarining foydalanishini ko'rib o'rganishganini e'tirof etishgan. Qolgan foizlar egalari esa umumiy kompyuter savodxonligi darslari orqali va darslardan tashqari tashkil etilgan maxsus seminar va mashg'ulotlarda o'rganishganini aytishgan.

Through which subject or method did you most effectively learn to use smart technologies for English learning?

 [Copy chart](#)

103 responses

(8-rasm)

Quyidagi so'rovnomada savolida esa talabalardan ingliz tili o'qitiladigan xonalarda qaysi texnologiyalarni bo'lishini xohlaysiz deb so'ralgan. Eng yuqori 28.2% talaba yuqori tezlikdagi Wi-Fi tarmog'i bo'lishni va 24.3%i esa Sun'iy intellektga asoslangan gapirish ko'nikmalarini va bu orqali talaffuzni yaxshilashga xizmat qiladigan raqamli platformalar bo'lishni xohlashgan. 3-o'rinni esa, 20.4 % bilan har bir talabaga dars vaqtida alohida foydalanish uchun planshetlar berish tarafdorlari o'rin olishgan. 18.4% talaba virtual imkoniyatga ega bo'lgan texnologiyalar, va eng kam ko'rsatkich 8.7% bilan eshitib tushunish qobiliyatini yaxshilash uchun aqlli audio vositalar tarafdori bo'lishgan.

Which smart technologies would you like to see more of in your English classrooms?

 [Copy chart](#)

103 responses

(9-rasm)

MUHOQAMA (ОБСУЖДЕНИЕ /DISCUSSION). Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar va shu sohaga oid ilmiy maqola va adabiyotlarni umumlashtirgan holda, bugungi ta'lim tizimimizda ta'lim-texnologiyalarni ko'paytirish va samarali natijalarga erishish uchun katta qadamlar qo'yilyapti. Ushbu texnologiyalar asosida dars olayotgan talabalarimiz bugungi kunda fan o'qiyuvchilariga texnologiyalardan foydalanishda talabning kuchaytirayotgani, ta'lim tizimimizda shaxsiy telefonlardan foydalanish ta'qiqlangan muhitda samaradorlikni oshirish asosiy vazifalarimizdandir.

To'g'ri, oliygohlar texnologik bazasini oshirishga harakat qilishyapti. Xususan, Digital English kabi fanlarni zamonaviy kompyuterxonalarda, tinglab tushunish, gapirish ko'nikmalariga oid darslarni ham quloqchinlar va imtihon muhitini beradigan platformalardan foydalangan holda o'rganish har bir talaba va o'qituvchining orzusidir. Yozish ko'nikmasini shakllantirish va mukammallashtirish, ayniqsa xalqaro sertifikatlar egasi bo'lishi uchun ham kompyuterlarda yozishni o'rganish ko'plab qulayliklar keltirib chiqaradi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Jadal raqamlashtirish ishlari olib borilayotgan vaqtda, ta'lim tizimimizda, aynan oliy ta'limda bunday imkoniyatlardan foydalanish, bugunning ustuvor vazifasidir. Talabalarimiz nafaqat oliygohlarda balki uyda mustaqil holda ham o'rganishi oddiy hol. An'anaviy darslik va kitoblardan ko'ra har joyda va har qanday vaziyatda kitoblarni o'qiy olishi, xorijiy tildagi kino va eshittirishlarni SMART TV lar orqali ham ko'ra olishi, klassik uslubdagi doska va oq bo'rlarning o'rniga elektron doskalar ko'plab vazifalarni bajarishi bizning yutuqlarimizga hissa qo'shuvchi omillardandir. Lekin shuni unutmasligimiz kerakki, har narsada me'yor, xalqimiz mentaliteti va tilimizga hurmatni saqlashimiz kerak. Xorijiy kontentlarga ergashish, ma'naviy bo'shlig'imizni yod omillar bilan to'ldirmasligimiz kerak!

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). *O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida* (PF-5847-sonli Farmon). Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2022). *Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risida* (559-sonli Qaror). Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. Lex.uz
3. Yingxin, X., & Singh, C. K. S. (2024). The digital classroom: Systematic review of use of English as a Foreign Language (EFL) in teaching in collaborative online settings. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23 (10), 1–26. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.10.1>
4. Zheng, X. (2024). College English SMART classroom learning model utilizing data mining technology. *International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies*, 19 (1), 1–15.
5. Ang, W. S., & Yunus, M. M. (2021). A systematic review of using technology in learning English language. *International Journal of Academic Research in*

Progressive Education and Development , 10 (1), 470–484. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i1/9138>

[6] Khatimah, H. (2025). Digital pedagogical innovations in English language education: A systematic literature review. *Language Inquiry & Exploration Review* , 2 (1), 44–56. <https://doi.org/10.71435/639193>

7. Othman, S. M. (2025). The impact of technology on English language learning. *International Journal of Multidisciplinary Comprehensive Research* , 4 (3), 81–85.

